

TECNOLOGIAS DIGITAIS EDUCACIONAIS ASSOCIADAS A GESTÃO DA INOVAÇÃO EM UM COLÉGIO PÚBLICO DA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA

 DOI: 10.5281/zenodo.7045016

Marcus Vinicius Peralva Santos

Professor-formador do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e da Universidade Estadual da Bahia (UNEB).

Pedagogo, biólogo e marqueteiro, com mestrado e doutorado em Geologia e especializações nas áreas de gestão, educação, direito e RH.

E-mail: mperalva@hotmail.com

Alexandre Mattos da Silva

Professor de Inglês e Física, com especializações nas áreas de gestão de Projetos e Portfólios e em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica.

E-mail: alexandremattossilva@gmail.com

Francisco Gilson Rebouças Pôrto Júnior

Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão e do Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino (OPAJE-UFT) e professor da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT). Pedagogo, historiador e comunicador social/jornalista, com mestrado em Educação e doutorado em Comunicação e Cultura Contemporânea.

E-mail: gilsonportouft@gmail.com / gilsonporto@uft.edu.br

Resumo: As tecnologias digitais (TD) chegaram ao setor educacional como um alicerce a mais a professores e gestores, a fim de permiti-los executar com maior competência e precisão suas atividades cotidianas. Deste modo, tendo-se por base o cenário de pandemia decorrente da propagação da COVID-19 pelo mundo, o presente estudo teve como objetivo geral descrever o cenário da gestão de inovação educacional, sob o ponto de vista das tecnologias educacionais, em um colégio público. A natureza deste estudo é exploratória e descritiva, com abordagem quali-quantitativa, tendo sido entregue aos alunos e professores participantes um questionário com 15 questões objetivas e uma subjetiva sobre aspectos

relacionados as tecnologias digitais aplicadas na instituição que estudam/trabalham. Constatou-se a utilização dos softwares Google Meet (50,0%) e Google Classroom (50,0%) como principais TD aplicadas a ministração de aulas e o WhatsApp (≈50,0%) e o Instagram (≈45,0%) para a comunicação. Embora a adoção destes softwares tenha sido colocado em prática foi notório a ausência da implantação de um sistema de gestão da inovação no colégio, o que se mostrou ainda mais evidente ao se verificar a total paralização das atividades docentes e administrativas por 18 meses, o que comprometeu não só as atividades da gestão escolar, mas o próprio processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Deste modo destaca-se a importância da instituição escolar analisada investir em sistemas de gestão da inovação, a fim de aprimorar os serviços educacionais oferecidos ao seu público.

Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Google Meet. WhatsApp.

Abstract: Digital technologies (DT) have come to the educational sector as an additional foundation for teachers and managers, in order to allow them to perform their daily activities with greater competence and precision. In this way, based on the pandemic scenario resulting from the spread of COVID-19 around the world, the present study aimed to describe the scenario of educational innovation management, from the point of view of educational technologies, in a public school. The nature of this study is exploratory and descriptive, with a qualitative-quantitative approach, having been delivered to the students and participating teachers a questionnaire with 15 objective and one subjective questions about aspects related to digital technologies applied in the institution they study/work. It was noted the use of Google Meet (50.0%) and Google Classroom (50.0%) software as the main TD applied to teaching classes and WhatsApp (≈50.0%) and Instagram (≈45.0%) for communication. Although the use of these softwares has been put into practice, the absence of the implementation of an innovation management system in the public school was notorious, which was even more evident when verified the total interruption of teaching and administrative activities for 18 months, which compromised not only the activities of school management, but the teaching-learning process of the students itself. In this way, the importance of the evaluated school institution to invest in innovation management systems is emphasized, in order to enhance the educational services offered by them.

Keywords: Digital Technologies. Google Meet. Whatsapp

INTRODUÇÃO

A Tecnologia educacional (TE) pode ser utilizada de forma abrangente e de acordo com a realidade escolar, de modo que permiti aos seus utilizadores reinventarem o modo de fazer educação de acordo com as mudanças que ocorrem e estão por ocorrer na sociedade, a exemplo da pandemia de COVID-19 e da reforma do ensino decorrente da implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Novo Ensino Médio (SAE, 2020).

Deste modo, a TE corresponde a uma das linhas de pesquisa que engloba a chamada Gestão da Inovação, subárea pertencente a Gestão Escolar/Acadêmica,

que visa permitir as instituições de ensino se aprimorarem quanto ao seu projeto político pedagógico, tanto do ponto de vista educacional (ensino-aprendizagem), mas também do ponto de vista administrativo, de modo que a sua proposta vem a ser acompanhar as novas demandas/tendências educacionais em vigência pelo mundo (SAE, 2020; LIMA, 2021).

Diante deste cenário, o presente relatório final de execução de Projeto de pesquisa visou realizar um estudo de caso, com alunos e docentes e de um colégio público situado na cidade de Salvador-Bahia, sobre as adaptações colocadas em prática nos setores administrativos e pedagógicos a partir de 2020, em virtude da pandemia de Covid-19. Deste modo, o objetivo geral do estudo foi descrever o cenário da gestão de inovação educacional, sob o ponto de vista das tecnologias educacionais, em um colégio estadual situado na capital baiana de Salvador-Bahia, tendo-se como objetivos específicos: (a) pontuar as principais tecnologias educacionais implantadas pelas instituições de ensino, (b) analisar tais tecnologias quanto ao seu foco de utilização (administrativa ou pedagógica); e (c) refletir sobre suas potencialidades e ineficiências em virtude dos seus públicos-alvo.

METODOLOGIA

O presente artigo apresenta natureza exploratória, no qual utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário, além de apresentar natureza descritiva, adicionando-se em seu encorpo dados obtidos por meio da realização de pesquisa bibliográfica.

O estudo exploratório consistiu na realização de uma visita *in loco* a uma escola pública situada na cidade de Salvador, Bahia, na qual foi oferecido a duas turmas do 1º e 2º Ano do Ensino Médio, no turno matutino, um questionário com 15 questões objetivas (de assinalar) mais uma questão subjetiva a alunos e professores para que pudessem preencher a mesma.

O estudo exploratório contou ainda com a realização de uma pesquisa bibliográfica junto a base de dados do Google Scholar, na qual buscou-se trabalhos que apresentassem em seu contexto os temas “Gestão da inovação” e “Tecnologia educacional”.

Como itens balizadores, para a seleção destes trabalhos optou-se por se selecionar todas as obras que apresentassem um ou os dois temas incorporados em seu título ou no corpo do texto, realizando-se uma leitura prévia do mesmo, a fim de

verificar se realmente estava alinhado ao tema do presente estudo. Não se fez uma restrição temporal quanto ao ano de publicação dos mesmos, mas houve uma maior preferência em se analisar os trabalhos publicados nos último três anos (2020 a 2022).

Por fim a parte descritiva consistiu em associar os resultados obtidos junto a população alvo deste estudo, ao que foi encontrado na literatura científica, tendo-se realizado a busca por obras durante sete meses (dezembro/2021 a junho/2022).

O questionário era composto por questões relacionadas ao tema “Tecnologias educacionais”, contemplando aspectos como a utilização da tecnologia para a comunicação e para a ministração de aulas (aspecto acadêmico), questionando-se o uso de tais tecnologias no dia-a-dia dos participantes, assim como a sua efetividade ou não em sua utilização.

Quanto a sua abordagem, esta é quali-quantitativa, tendo-se como premissas a análise do quantitativo de participantes (alunos e professores) efetivos no preenchimento do questionário e a análise descritiva da resposta dada pelos participantes em associação com o que se encontra na literatura que ajuda a respaldar a escolha destes.

Os dados obtidos foram convertidos em gráficos e quadros, os quais foram gerados por meio do programa Microsoft Office Word 2016.

RESULTADOS

Ao todo participaram respondendo ao questionário 32 pessoas, sendo estes 30 alunos (93,75%) e 2 professores (6,25% - Figura 1a) das turmas do 1º e 2º ano do Ensino Médio.

Figura 01 – Frequência relativa das respostas dos entrevistados em relação a utilização de softwares educacionais – parte 01. Em (a) classificação dos entrevistados, (b) tempo sem ministrar/assistir aula, (c) realização de treinamento, (d) softwares utilizados para comunicação, (e) softwares para ministração de aulas, (f) eficiência na comunicação com a coordenação, (g) eficiência na comunicação professor-aluno, (h) utilização de softwares adicionais e (i) realização de treinos pelo colégio com os softwares.

■ Alunos ■ Professores

A primeira pergunta do questionário perguntava “após o decreto da “Situação de Emergência no Município de Salvador” em decorrência dos primeiros casos de COVID-19, ocorrido em 18 de março de 2020, quanto tempo você ficou sem ministrar/assistir aulas na escola/colégio em que trabalha (va) ou estuda (va)?”.

Dentre as oito opções de respostas que poderiam ser marcadas, todos os respondentes (100%) marcaram a opção “não retornei” (Figura 1b).

O segundo item do questionário consistiu em saber se “antes do retorno as aulas houve algum tipo de treinamento para vocês professores/alunos sobre como utilizar recursos digitais?”. Dentre as duas opções de respostas possíveis, mais uma vez, todos os respondentes (100%) assinalaram a opção “não” (Figura 1c).

A terceira pergunta foi “Caso tenha havido algum tipo de treinamento, em quanto tempo o mesmo foi realizado junto ao corpo de professores/ alunos da escola/colégio?”. Como no questionamento anterior todos os participantes (100%) deixaram claro que nunca houve um treinamento, a pergunta de número três foi descartada da presente análise.

O quarto item avaliativo foi “qual (is) software (s) de comunicação foi (ram) adotado (s) a fim de permitir o contato entre professores e coordenação com os alunos da escola/colégio fora do horário de aula?”. Para esta pergunta os professores foram unânimes em apontar o WhatsApp (100%) como única fonte de comunicação. Já entre os alunos as respostas variaram entre o WhatsApp (53,6%) e o Instagram (46,4% - Figura 1d).

A quinta pergunta foi “qual (is) software (s) de comunicação foi (ram) adotado (s) a fim de permitir a ministração de aulas pelo professor dentro do horário de aula da escola/colégio? Os discentes e professores deram as mesmas respostas, pontuando a utilização do Google Meet (50% ambos) e Google Classroom (50% ambos – Figura 1e).

O sexto questionamento realizado foi “ao seu ver, a utilização deste (s) software (s) para fins educacionais foi (ram) eficiente (s) para a comunicação com a coordenação da escola/colégio? Caso considere “em parte” ou que “não”, explique o porquê. Para todos os participantes (100% - Figura 1f) a utilização do Google Meet e do Google Classroom foram eficientes para a comunicação com a escola.

A sétima pergunta foi “ao seu ver, a utilização deste (s) software (s)s para fins educacionais foi (ram) eficiente (s) para a comunicação de você junto aos alunos/professores da escola/colégio? Caso considere “em parte” ou que “não”, explique o porquê”. Para os professores (100%) os softwares foram muito eficientes, enquanto que para os alunos 68,75% consideraram eficiente e 31,25% (Figura 1g) consideraram em parte.

O oitavo questionamento foi uma pergunta direcionada exclusivamente aos professores e consistia em saber se “você como professor utilizou algum outro software além do exigido pela escola/colégio? Caso sim, qual foi ele?”. Dentre as dez opções disponibilizadas, somente duas foram assinaladas, sendo elas, o whatsapp (50%) e o e-mail (50% - Figura 1h).

A nona pergunta foi “a escola/colégio proporcionou algum tipo de treino/atualização a vocês professores/ alunos em relação a utilização dos recursos digitais após o início das chamadas aulas remotas?”. Para este item, dentre as três opções de respostas disponibilizadas, a opção “Sim” foi marcada por todos os alunos (100%) e professores (100% - Figura 1i).

O décimo questionamento queria saber se “você realizou algum tipo de curso livre, de extensão ou outro tipo de curso relacionado a utilização de metodologias ativas para o ensino remoto?”. Todos os participantes foram unânimes em marcar a opção “não” (100% para ambos – Figura 2a).

A décima primeira pergunta foi exclusiva aos docentes e a mesma perguntava “para a realização das aulas remotas, que tipo de recursos você utilizou para conseguir ministrar as mesmas?”. Dentre as três opções disponibilizadas, todos os professores marcaram a opção “recursos próprios” (100%) – Figura 2b).

O décimo segundo questionamento também foi exclusivo aos docentes e ele queria saber se “neste período de aulas remotas você realizou alguma pós-graduação (*lato sensu* ou *stricto sensu*) que ao seu ver lhe pudesse ajudar na ministração das aulas durante e/ou após este período?”. Todos os docentes responderam não (100% - Figura 2c).

Figura 02 – Frequência relativa das respostas dos entrevistados em relação a utilização de softwares educacionais – parte 02. Em (a) realização de cursos relacionados ao tema metodologias ativas, (b) origem dos recursos utilizados nas aulas remotas, (c) realização de pós graduação associada a tecnologias educacionais, (d) gravação e/ou edição de aulas para disponibilização aos alunos, e (e) prejuízos financeiros associados as aulas remotas.

A décima terceira pergunta foi novamente exclusiva aos docentes e a mesma perguntava “Caso tenha respondido sim na resposta anterior, qual software você utilizou para a realização das gravações?”. Como nenhum professor respondeu sim, ela foi desconsiderada de análise.

O questionamento seguinte foi “durante o período de aulas remotas você passou a realizar a gravação de aulas ou a realização de gravações e edição das mesmas para posterior disponibilização aos alunos?”. Todos os professores responderam que não (100% - Figura 2d)

A pergunta seguinte, novamente exclusiva aos docentes, questionava “você considera que do ponto de vista financeiro, as aulas remotas trouxeram prejuízos para você. Caso responda “sim”, ou “em parte”, quais?”. Todos os professores (100% - Figura 2e) responderam que sim e descreveram o aumento com gastos de energia e consumo de água que tiveram neste período.

A décima sexta e última pergunta foi uma pergunta subjetiva e questionava “você gostaria de comentar algo em relação a utilização dos softwares de aplicativos como recursos de Tecnologias educacionais (TE)?”. Para este item todos os professores descreveram que apesar das dificuldades na utilização dos softwares, a pandemia proporcionou um avanço tecnológico importante no ensino remoto e para as atividades de planejamento de aulas e que com certeza a utilização de softwares será a nova tendência pedagógica para o futuro próximo.

DISCUSSÃO

Em relação a primeira pergunta do questionário que perguntava quanto tempo os respondentes haviam ficado afastados do ambiente acadêmico após o decreto de situação de emergência por COVID-19, a resposta apresentada pelos participantes, a qual foi unânime, “não retornei” encontrava-se em desacordo a uma conversa inicial que o aplicador do questionário havia tido com professores e alunos, de modo que o mesmo solicitou após a entrega do questionário que os respondentes explicassem o “por que” da escolha de tal opção, já que no caso dos professores, por exemplo, sabia-se que estes ensinavam a mais de 5 anos no colégio, e todos foram unânimes em dizer que a opção mais longa de resposta era a opção de “3 a 4 meses sem aula”, mas na realidade eles ficaram 18 meses sem ministrar aula, no caso dos professores, e sem assistir aula, no caso dos alunos.

De acordo com o Sae (2021), um sistema educacional para ser considerado como inovador, precisa ser ancorado por um conjunto de premissas que compõem a chamada Gestão da Inovação Educacional. Este tipo de gestão proporciona aos colaboradores educacionais, assim como a sua clientela (os alunos, em especial), se reinventarem dia após dia, em sala de aula, de modo que conseguem acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade, assim como a atender às demandas que surgirem, a exemplo das formas de se aprender e transmitir o conhecimento adquirido, de forma a estimular nos alunos o desenvolvimento de competências e habilidades.

Por meio da resposta dada a primeira pergunta do questionário, verifica-se que o colégio em questão não se adaptou as mudanças educacionais ocorridas diante da pandemia, o que comprometeu seriamente o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, uma vez que os mesmos ficaram 1 ano e meio sem realizar estudos, só tendo retornado as aulas devido ao Decreto Municipal nº 20.623

de 05 de agosto de 2021 (LEGISWEB, 2021) que autorizou aulas semipresenciais de acordo com critérios pré-estabelecidos.

Quanto a segunda pergunta do questionário que queria saber se “antes do retorno as aulas houve algum tipo de treinamento para vocês professores sobre como utilizar recursos digitais?”, a resposta negativa de 100% dos participantes (Figura 1c) reforça a falta de preparo do colégio em relação a como utilizar as tecnologias educacionais e a falta de zelo com os professores e alunos, os quais segundo relato tiveram que aprender na tentativa e erro a como usarem o software determinado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, sendo o software escolhido o Google Meet. De acordo com o Sae (2021), o uso de tecnologias nas atividades pedagógicas do dia a dia auxiliam ao processo de ensino aprendizagem, sendo uma das características da inovação no ambiente escolar, no entanto, refletindo sobre o presente estudo de caso, verificou-se que apesar da aplicação de um recurso tecnológico as aulas, este não conseguiu cumprir o seu papel da forma esperada, em virtude que quem os manuseavam (professores e alunos) não sabiam logo de início como administrar o mesmo.

Em relação a terceira pergunta “Caso tenha havido algum tipo de treinamento, em quanto tempo o mesmo foi realizado junto ao corpo de professores/ alunos da escola/colégio?”, a ausência de treinamento anterior ao retorno as aulas reforça ainda mais o total despreparo do colégio a implantação das tecnologias digitais em seu processo de gestão educacional. Sae (2021) destaca que a comunidade escolar deve apropriar-se das inovações implantadas pela instituição a fim de formar uma cultura educacional caracterizada pela inovação. No entanto, a falta de treinamento leva ao desconhecimento das novas metodologias que irão ser aplicadas, impedindo desta forma a comunidade escolar de apropriar-se das inovações e tendendo a levar as novas práticas ao fracasso.

Quanto aos softwares de comunicação utilizados para manter o contato entre professores e coordenação com os alunos da escola/colégio fora do horário de aula, o WhatsApp foi o mais mencionado pelos professores (100%) e alunos (53,6% - Figura 1d). Em um estudo publicado por Santos (2020) sob o uso de mídias sociais como instrumentos de divulgação científica, institucional e de construção do conhecimento por alunos de ensino superior, o autor constatou que o WhatsApp era o principal software (>50%) utilizado pelos alunos e professores a fim de se comunicarem entre si e com professores, alunos e coordenadores, o que coincide

com o resultado aqui apresentado, a pesar de se tratar no presente estudo de turmas do Ensino Médio.

O WhatsApp, segundo os estudos de Honorato e Reis (2014) e Orsoli (2015) corresponde a um aplicativo de mensagens disponível para download gratuitamente para BlackBerry, Android, iPhone, Windows Phone, dentre outros, que permite o envio de mensagens ilimitadas, a criação de grupos e o envio de diversos tipos de documentos, a exemplo de imagens, vídeos e áudios, ainda ressaltam que este recurso apresenta valor educacional, uma vez que no mesmo é possível a criação de grupos para a tiragem de dúvidas referentes a uma ou mais disciplinas.

Ainda quanto a utilização de softwares, mas desta vez destinado a ministração de aulas, o Google Meet (50%) e o Google Classroom (50%) foram mencionados por todos os participantes do estudo (Figura 1e). De acordo com Silva e Chrizostimo (2020), o Google Meet é um programa de videoconferência pertencente ao Google onde o seu utilizador pode realizar várias videochamadas com um limite máximo de 250 participantes e sem limite de tempo, sendo que para participar da mesma, cabe ao criador da videochamada compartilhar o link criado no momento de abertura da sala virtual de reunião para as pessoas que ele desejar, sendo este processo totalmente gratuito, bastando apenas o criador ter uma conta de e-mail no Gmail.

Ainda segundo os autores, este constitui-se num excelente software para a realização de aulas por ele permitir, dentre vários recursos o compartilhamento de documentos, slides, imagens, vídeos, tela, dentre outras possibilidades (SILVA e CHRIZOSTIMO, 2020). Desta forma seu uso pelos docentes e alunos no retorno as aulas presenciais constituíram-se numa boa escolha tendo como base este estudo de 2020.

Analisando-se a figura 1f que destaca o resultado da eficiência dos softwares adotados para a comunicação com a escola/colégio, a unanimidade entre os participantes da eficiência no uso do Google Meet, Google Classroom e WhatsApp para este fim destaca a importância destes softwares não só para a ministração de aulas, mas para a troca de informações pelos participantes, o que já é destacado em trabalhos anteriores como os de Honorato e Reis (2014), Orsoli (2015), Santos (2020) e Silva e Chrizostimo (2020).

Tal resultado também é semelhante ao encontrado no quesito “ao seu ver, a utilização deste (s) software (s) para fins educacionais foi (ram) eficiente (s) para a

comunicação de você junto aos alunos/ professores da escola/colégio?” (Figura 1g), apresentando o mesmo respaldo teórico mencionado anteriormente.

Como recursos adicionais adotados pelos professores em suas aulas, o destaque ficou por conta do WhatsApp (50%) e o E-mail (50% - Figura 1h). Mercado, Gomes e Silva (2018) em seu artigo intitulado “Metodologia do Ensino Superior com Tecnologias da Informação e Comunicação: estratégias de ensino experienciadas” reforçam a importância deste aplicativo como recurso auxiliar de inovação das aulas realizadas em formato híbrido (formato este adotado no colégio alvo do presente estudo de caso), contribuindo para uma melhor interatividade dos alunos com o professor e dos alunos entre si, o que houve segundo relato dos professores no dia da aplicação do questionário.

Já o e-mail, conforme destacado por Lunardi et al (2021), constitui-se num excelente mecanismo para a troca de materiais, principalmente links para participação em pesquisas entre as pessoas, opção esta utilizada pelos professores para compartilhar o link de realização de avaliação no colégio alvo do presente estudo.

A nona pergunta retomou o questionamento sobre a realização de treinamentos para a utilização das tecnologias educacionais implantadas para a realização das aulas híbridas após o retorno as aulas e desta vez todos os participantes responderam que foram capacitados para sua utilização (100% - Figura 1i). Maia, Mendonça e Leite (2004) ao estudarem sobre a aplicação de tecnologias educacionais em cursos a distância destacam a importância de se realizar treinamentos, em especial com os docentes, para que os mesmos saibam como manusear tais recursos e posteriormente possam repassar tais informações aos seus alunos. O treinamento deste modo constitui-se num mecanismo importantíssimo para se assegurar a assimilação do novo recurso pela comunidade acadêmica e sua incorporação a cultura escolar.

Em relação a realização de algum tipo de curso livre, de extensão ou outro tipo de curso relacionado a utilização de metodologias ativas para o ensino remoto, nenhum professor realizou (100% - Figura 2a) alguma destas modalidades de cursos, o que de certa forma contribuiu para que tivessem dificuldades iniciais na utilização dos softwares recomendados pelo colégio.

Quanto a fonte dos recursos utilizados pelos docentes para a realização das aulas, 100% (Figura 2b) alegou ter utilizado recursos próprios, não tendo tido

nenhum tipo de ajuda da instituição de ensino, situação descrita em outros trabalhos que abordam a temática do estudo remoto em época de pandemia, a exemplo de Lima (2021) que pontua a falta de familiaridade dos professores com o recurso e uma maior presença da instituição junto a eles como fatores limitantes ao sucesso de uma gestão que busque a inovação como meta final.

Quando questionados se haviam realizado alguma pós-graduação (*lato sensu* ou *stricto sensu*) que pudessem os ajudar na ministração das aulas, os professores alegaram não ter realizado (100% - Figura 2c). Um dos participantes alegou que já fazia outra pós graduação, iniciada antes da pandemia, e que não conseguiria conciliar com outra pós-graduação relacionada ao uso de tecnologias. A outra docente alegou uma alta carga horária de trabalho que subiu ainda mais com a implantação das novas tecnologias educacionais, o que tornava inviável qualquer tipo de realização de pós-graduação na área.

Tal situação contribui para a resposta dada pelos professores para a décima terceira pergunta que foi “caso tenha respondido sim na resposta anterior, qual software você utilizou para a realização das gravações?”, e para a décima quarta pergunta ““durante o período de aulas remotas você passou a realizar a gravação de aulas ou a realização de gravações e edição das mesmas para posterior disponibilização aos alunos?”, onde todos (100%) demonstraram total desconhecimento sobre como gravar ou se quer realizar a edição de um vídeo. Estes relataram que ouviram no treinamento realizado pelo colégio sobre a possibilidade de gravarem as aulas, mas eles preferiam preservar a sua imagem não realizando a gravação das aulas.

Em relação a prejuízos financeiros no processo de implantação de aulas por videoconferência via Google Meet, os docentes em sua maioria (100% - Figura 2e) relataram ter tais prejuízos, sem ter tido nenhum tipo de ajuda de custos por parte do colégio. Esta situação mostrou-se uma realidade geral noticiada em muitos meios de comunicação impressos, digitais e audiovisuais, associados a outras situações como redução de salários e demissão de professores, sendo que estas duas últimas não foram mencionadas pelos professores participantes do presente estudo.

Por fim, na última pergunta, que foi subjetiva, os professores apesar das dificuldades encontradas com a implantação das novas tecnologias, mostraram-se conhecedores da importância das mesmas para o futuro das práticas educacionais das novas e atuais gerações. Estas tecnologias já são bastante discutidas por

trabalhos como os de Maia, Mendonça e Leite (2004), Santos (2020), Lima (2021), dentre outros, sendo que deve-se tomar uma atenção também quanto a saúde física e mental de alunos e professores, conforme bem pontuado por Lima (2021), sendo que este item não foi avaliado no presente estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o estudo de caso realizado pode-se verificar que as principais tecnologias educacionais implantadas pela instituição analisada corresponderam aos softwares Google Meet (50%) e Google Classroom (50%) para a ministração de aulas e a utilização do WhatsApp ($\approx 50.0\%$) e do Instagram ($\approx 45.0\%$) como meios de comunicação entre a gestão acadêmica e professores/alunos e do WhatsApp entre os professores e alunos.

Quanto ao foco de utilização de tais softwares, estes foram utilizados quase em sua totalidade para fins acadêmicos, sendo o WhatsApp e o Google Meet mencionados oralmente pelos professores para a realização de reuniões para alinhamento de ações estratégicas. Em relação às potencialidades e ineficiências da utilização dos softwares em relação ao público-alvo (professores e alunos), verificou-se que a gestão da tecnologia educacional foi ineficiente, tendo em vista a grande dificuldade na utilização dos softwares tanto por alunos quanto por professores.

Deste modo, descreve-se o cenário de gestão da inovação educacional do presente colégio como inexistente. Apesar da implantação e uso de alguns softwares, estes foram adotados apenas por mera formalidade, não sendo utilizados com maior profundidade, conforme seria de se esperar. A ausência de uma gestão da inovação escolar é um dos fatores principais que contribuiu para a grande dificuldade de alunos e professores para incorporar as tecnologias educacionais na cultura acadêmica do colégio.

REFERÊNCIAS

HONORATO, W. de A. M.; REIS, R. S. F. Whatsapp Uma nova ferramenta para o ensino. In.: SIMPÓSIO DE DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIAS E SOCIEDADE, 4, 2014, Itajubá. **Anais**. Itajubá: Universidade Federal de Itajubá, 2014. p. 1-6.

LEGISWEB. Decreto nº 20.623 de 05 de agosto de 2021. *Institui, nos Municípios do Estado da Bahia, as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da*

COVID-19, e dá outras providências. **DOE-BA**. 2021. Disponível em:
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=418357>. Acesso em: 20 mar. 2022.

LIMA, C. E. dos S. Desafio tecnológico dos professores nas aulas remotas durante a pandemia. **Research, Society and Development**, v. 10, n.15, p. 1-8, 2021. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/22666/20601/280865>. Acesso em: 03 maio 2022.

LUNARDI, N. M. S. S. et al. Aulas remotas durante a pandemia: dificuldades e estratégias utilizadas por pais. **Educação e realidade**, Porto Alegre, v. 46, n.2, p. 1-22, 2021. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/edreal/a/GnhccHnG4mxDNdSQKDQ7ZBt/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 11 jun 2022.

MAIA, M. de C.; MENDONÇA, A. L.; LEITE, J. C. A aplicação de tecnologias educacionais num curso a distância: o caso GVnext. In.: X CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2004, Salvador: Abed, 2004. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/264237108_A_APLICACAO_DE_TECNOLOGIAS_EDUCACIONAIS_NUM_CURSO_A_DISTANCIA_O_CASO_GVnext. Acesso em 09 jun. 2022.

MERCADO, L. P. L.; GOMES, M. G. da S.; SILVA, C. G. D. da. Metodologia do Ensino Superior com Tecnologias da Informação e Comunicação: Estratégias de ensino experienciadas. *Revista Educação em Perspectiva*. Viçosa, v.9, n.2, p.453-478, mai./ago. 2018. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/330336113_Metodologia_do_ensino_superior_com_tecnologias_da_informacao_e_comunicacao_estrategias_de_ensino_experienciadas. Acesso em: 26 jun. 2022.

SAE DIGITAL. O que é Gestão da Inovação na Escola?. **SAE DIGITAL**. 2021. Disponível em: <https://sae.digital/gestao-da-inovacao-na-escola/#:~:text=A%20Gest%C3%A3o%20da%20Inova%C3%A7%C3%A3o%20C3%A9%20uma%20C3%A1rea%20da%20Gest%C3%A3o%20Escolar,tange%20C3%A0%20administra%C3%A7%C3%A3o%20da%20escola..> Acesso em: 11 mar. 2022.

SANTOS, M. V. P. Utilização de mídias sociais como instrumentos de divulgação científica, institucional e de construção do conhecimento por alunos dos cursos de saúde de uma Faculdade Particular do município de Lauro de Freitas – Bahia. In.: FERRIRA, J. K. S.; TAVARES, L. P. **Desafios da educação na contemporaneidade: discursos emergentes e concepções de ensino** [livro eletrônico]. Campina Grande: Editora Amplla, 2020. p.433. Disponível em:
<https://ampllaeditora.com.br/wp-content/uploads/2020/08/eBook-Desafios-da-Educacao.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2022.

SILVA, A. R. G. da; CHRIZOSTIMO, M. M. **Plataformas essenciais para o ensino remoto**. EDUCAPES, v.1, ed.1, ago. 2020. Disponível em:
<https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/573598/1/Plataformas%20essenciais>

[%20para%20o%20ensino%20remoto%20-%20Volume%20I%20%281%29.pdf](#).

Acesso em: 14 abr. 2022.

ORSOLI, F. **Introdução às mídias sociais**. SEBRAE, 2015.